

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
335 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
335 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarini faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	

NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TRANSPORT LOGISTIKASINI RIVOJLANTIRISH VA EKOLOGIK SAMARADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Tohirjon Olimjonovich Maxmudov

Namangan Muhandislik Texnologiya Instituti
“Menejment va Marketing” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport va logistika sohaslarining biznesdagi o'rne, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yildagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida logistika sohasini rivojlantirishga qaratilgan vazifalar va tadbirlar tahlil etilgan. Tadqiqotda Namangan viloyatining transport tizimi va uning ekologik samaradorligini ta'minlashga qaratilgan ijobiy o'zgarishlar o'rganilgan. Viloyatdagi transport xizmatlari bozorining rivoji, ekologik toza transportga o'tish, va transport logistikasining iqtisodiy hamda ekologik samaradorligini oshirish yo'llari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: transport logistika, O'zbekiston – 2030 strategiyasi, ekologik transport, iqtisodiy samaradorlik, tranzit yuklar, elektromobillar, transport infratuzilmasi, savdo yo'llari, yashil iqtisodiyot.

Abstract: This article analyzes the role of transport and logistics in business, as well as the tasks and measures aimed at developing the logistics sector under the "Uzbekistan – 2030" strategy of the President of the Republic of Uzbekistan in 2023. The study explores positive changes aimed at ensuring the ecological efficiency of the transport system in the Namangan region. It discusses the development of the transport services market in the region, the transition to environmentally friendly transport, and ways to improve the economic and ecological efficiency of transport logistics.

Keywords: transport logistics, Uzbekistan – 2030 strategy, ecological transport, economic efficiency, transit cargo, electric vehicles, transport infrastructure, trade routes, green economy.

Аннотация: Эта статья анализирует роль транспорта и логистики в бизнесе, задачи и мероприятия по развитию логистики в рамках стратегии "Узбекистан-2030" Президента Республики Узбекистан в 2023 году. В исследовании рассмотрены положительные изменения, направленные на обеспечение экологической эффективности транспортной системы в Наманганской области. Освещены пути развития рынка транспортных услуг области, переход к экологически чистому транспорту, а также способы повышения экономической и экологической эффективности транспортной логистики.

Ключевые слова: транспортная логистика, стратегия Узбекистан-2030, экологический транспорт, экономическая эффективность, транзитные грузы, электромобили, транспортная инфраструктура, торговые пути, зеленая экономика.

KIRISH

Bugungi bozor iqtisodiyotiga asoslangan zamonaviy davrda, iste'molchilar ehtiyojini qondirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda bizga o'zaro bog'liq bo'lgan ikki soha, ya'ni marketing va logistika yordamga keladi. Marketing hamda logistika orqali korxonalar tezroq va samaraliroq ishlaydilar. Sotish va yetkazib berish muammolarining kamayishi ularga mahsulot sifatini oshirish va rivojlanishga imkon yaratadi.

Bugungi kunga kelib, ushbu ikki soha biznes olamining eng asosiy drayveriga aylangan deyish mumkin. Chunki, ayni damda eng katta muammo bu – sotish hisoblanadi. Butun dunyodagi barcha korxonalar o'z mahsulotlarini sotishni xohlaydi va buning uchun turli usullardan foydalanadi. Yetkazib berish shulardan biridir. Ushbu xizmat zamonaviy dunyoda marketing va logistikani o'zaro bog'laydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11-sentyabr 2023-yildagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmonida "O'zbekiston – 2030" strategiyasining 53-bandi aynan logistika sohasini rivojlantirishga qaratilgani ham bugungi kunda ushbu yo'nalish naqadar dolzarb ekanligining isbotidir. "O'zbekiston – 2030" strategiyasiga ko'ra logistika sohasida "Respublika hududi orqali tranzit yuklarini tashish hajmini 16 million tonnaga yetkazish. Shimoliy yo'nalishda temiryo'l orqali yuk tashish muddatlarini 40 foizga qisqartirish. Yo'lovchi va yuk tashish xizmatlari hajmini uch barobar oshirish. Elektrlashgan temiryo'llari ulushini 65 foizga yetkazish. Aviaqatnovlar sonini 4 barobarga oshirish. 56 ming kilometr yo'llarni qurish va ta'mirlash. Temiryo'l, havo yo'llari transportida yo'lovchi va yuk tashish xizmatlari tariflari shakllanishida bozor tamoyillariga o'tish hamda sohaga xususiy va xorijiy operatorlarni jalb qilish." [1] kabi vazifalar belgilab olindi. Ushbu tadqiqot ishi ushbu belgilangan vazifalarni bajarishda muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transport logistikasini marketing tamoyillari asosida rivojlantirish va unda marketingning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilish borasida bir qator ilmiy ishlar mavjud bo'lib, uzoq xorijiy olimlardan D. Benson [2] transport logistikasida yuklarni tashish va ularga xizmat ko'rsatish sohasini takomillashtirish borasida tadqiqotlar olib borgan. T. Simonic [3] esa o'z yo'l usti transport sohasini rivojlantirish va uni tashkiliy infra tuzilmasi hamda marketing faoliyatini takomillashtirish masallariga etibor bergan.

MDH mamlakatlarida marketing tamoyillaridan foydalanish bo'yicha Yu. X. Guketlev [4] hududlarda transport infratuzilmasini tashkil etish va uni logistika sohasida ahamiyatini borasida tadqiqot ishlarini olib borgan. I. A. Morozova [5] tomonidan avtomobil transporti tizimi faoliyatini tashkil etish va boshqarish, transport-logistika xizmatlari sohasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda soha mutaxassislaridan M. A. Ikramov [6] transport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro transport yo'llaridan samarali foydalanish, G. A. Samatov [7] transport tizimi faoliyatini tashkil etish, boshqarish hamda innovatsion rivojlantirish, S. A. Salimov [8] transport marketingi va avtomobilsozlik sanoati raqobatdoshligini oshirish, Ya. K. Qarriyeva [9] O'zbekistonni jahon bozoriga chiqish uchun xalqaro yo'llardan samarali foydalanishning logistik transport muammolari, avtomobil transporti xizmatlarida marketing mexanizmlari, yo'l-transport majmuasida resurs salohiyatidan foydalanishni optimallashtirish, avtomobil transporti tizimi raqobatdoshligini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni alohida ta'kidlab o'tish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada Namangan viloyat iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlanishini o'rganishda tahliliy, statistik, qiyosiy usullar, geografik, prognostic, ekspert baholash, integratsion usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi transport xizmatlar bozori mukammal tashkiliy tuzilishga ega bo'lib, raqobatlashuv jarayonida bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega.

2030-yilgacha atrof-muhitni muhofaza qilish milliy konsepsiyasi va 2019-yilda tasdiqlangan "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga ko'ra, jamoat transporti harakat tarkibining 80 foizini ekologik toza transportga o'tkazish rejalashtirilgan. Ushbu tashabbuslar ijrosi doirasida 2023-yilda Toshkent shahriga 320 ta, Samarqand shahriga esa 14 ta elektrobus xarid qilindi. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, dizel yoqilg'isida ishlaydigan avtobus o'rniga bitta elektrobusdan foydalanish issiqxona gazlari chiqindilarini yiliga 70 tonnaga kamaytirish imkonini beradi. Shundan kelib chiqib, o'tgan yili O'zbekistonning ikkita yirik shahrida 330 ga yaqin elektrobuslardan foydalanish orqali issiqxona gazlari tashlamalarini 23 ming tonnaga qisqartirildi, bu esa havo sifati va aholi salomatligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonning geografik joylashuvi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari hisobiga mamlakat transport tizimida avtomobil transporti yetakchi mavqega ega. Transportning ushbu turi zimmasiga umumiy tashilayotgan yuklarning 92 foizi, yo'lovchilarning 98,5 foizi to'g'ri kelgan. Yalpi ichki mahsulot hajmida transportning ulushi 10 foiz atrofida bo'lsa, shuning 65-68 foizi avtomobil transporti hissasiga to'g'ri keladi(1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston transport xizmatlari bozori tarkibi [10].

Xizmat – bu harakatlar, foyda yoki ehtiyojni qondirish ko‘rinishidagi sotuv obyektlaridir. Xizmat-tomonlardan biri boshqasiga taklif etishi mumkin [11] bo‘lgan va asosan xis etib bo‘lmaydigan hamda biron narsaga egalik qilishga olib kelmaydigan har qanday tadbir yoki foyda.

Namangan viloyatining aholisi soni 2024-yil boshiga ko‘ra 3 066,1 ming kishini tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich 2023-yilning mos davriga nisbatan aholining 2,3% ko‘payganini bildiradi. Shundan: ayollar - 1 507,7 ming kishi, Erkaklar – 1 558,4 ming kishi. Umumiy yer maydoni 7 440 kv.km ni tashkil etdi. Viloyatda shahar aholisi soni 1 989,4 ming kishi, qishloq aholisi soni 1 076,7 ming kishini tashkil qiladi. Namangan viloyatida transport xizmatlari ko‘rsatish va servis sohasini rivojlantirish darajasini yanada oshirish, aholiga yangi zamonaviy va sifatli xizmat turlari ko‘rsatish, iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash maqsadida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda yildan-yilga xizmatlar sohasi va unda faoliyat ko‘rsatayotganlar soni ortib bormoqda, bu orqali viloyatning iqtisodiy ko‘rsatkichlari ham ijobiy tomonga o‘zgarib boshladi.

Namangan viloyati geografik jihatdan Farg‘ona vodiysida joylashgan bo‘lib, demografik ko‘rsatkichlari Markaziy Osiyoda anchayin yuqori hudud sifatida qaraladi. Farg‘ona vodiysi respublikamiz hududining atigi 4,2% ni tashkil etgani holda, aholining 28,5% qismini o‘z bag‘riga oladi. Namangan vodiyning O‘zbekistondagi uch viloyati sirasiga kiradi, buyuk tarixga ega bo‘lgan savdo yo‘li o‘tganligi bilan birgalikda beqiyos madaniy almashinuvlar va ilm-fan o‘chog‘ida tashkil topgan.

Bundan tashqari, viloyat iqtisodida xizmatlar ham muhim o‘rin tutadi. 2023-yil holatiga ko‘ra, iqtisodiyotdagi asosiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 17 822,9 mlrd so‘mni tashkil etadi. 2022-yildagiga nisbatan 21% o‘sish kuzatilganini anglatadi. Mahalliy aholi tomonidan eng ko‘p foydalangan xizmatlar qatorida savdo xizmatlari eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lib, 5 520,4 mlrd so‘mni tashkil etgan. Me‘morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar eng quyi ko‘rsatkichni qayd etib, 194,6 mlrd so‘mga teng bo‘lgan.

So‘nggi yillarda viloyatda savdo xizmatlaridan tashqari moliyaviy xizmatlar, transport xizmatlari, avtomobil xizmatlari, axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar, ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar ham davomli ravishda rivojlanib kelmoqda. Namangan viloyati logistikasining asosiy qismini temiryo‘l va avtomobil transporti tashkil etadi. Bunga sabab, viloyatda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning katta qismi yuk konteynerlari va yuk vagonlarida tashish uchun qulay ekanligi hisoblanadi. Ushbu transport tarmog‘i orqali viloyatda tashiladigan jo‘natmalarning katta qismi o‘z manziliga yetkaziladi. So‘nggi yillarda viloyatda logistika tarmoqlari anchayin rivojlandi. Tadbirkorlar va davlat korxonalarini tomonidan 2023-yilda 31 636,3 ming tonna yuk transportirovka qilindi. Bu 2022-yildagidan qariyb 70 ming tonnaga ko‘p deganidir. Viloyatda logistika kompaniyalari ham anchayin rivojlangan va ular tomonidan dunyoning bir qator rivojlangan davlatlariga to‘qimachilik, qishloq xo‘jaligi, kiyim-kechak mahsulotlari va shu kabilar eksport qilinadi va chet el mahsulotlari olib kelinadi. Viloyatda rivojlanib borayotgan ishlab chiqarish sohalari logistikaning yanada ravnaq topishiga qulay zamin yaratadi(1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyatida jami xizmatlar va unda transport hizmatini tutgan o‘rni 2023-yil.

Shaxar, tumanlar nomi	Jami xizmatlar	Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	Moliyaviy xizmatlar	Transport xizmatlari
Viloyat bo‘yicha	17 822,9	907,6	2 965,3	3 369,3
Namangan sh.	6 863,6	250,7	1 962,3	964,8
shundan:				
Davlatobod	1 284,4	57,2	424,0	270,4
Yangi Namangan tumanlar	1 285,6	58,6	463,5	189,5

Mingbuloq	718,6	40,6	54,7	164,5
Kosonsoy	978,8	63,0	79,5	186,5
Namangan	949,8	56,4	74,8	239,0
Norin	791,7	48,5	55,0	170,5
Pop	1 148,0	66,8	105,3	285,1
To'raqo'rg'on	1 140,7	64,6	111,1	223,0
Uychi	1 156,0	62,1	107,2	246,6
Uchqo'rg'on	883,5	57,0	99,8	201,4
Chortoq	984,9	60,4	107,1	204,1
Chust	1 296,3	79,8	145,7	292,3
Yangiqo'rg'on	911,1	57,8	62,7	191,4

Namangan viloyatida transport xizmatlari ham yaxshi rivojlandi. Bu yo'nalishda jami aylanmasi 3 369,3 mln so'm ga teng xizmatlar bajarilgan. Eng yuqori ko'rsatkich 964,8 mln so'm bilan Namangan shahriga tegishli bo'lsa eng quyi natijani Mingbuloq tumanida ko'rishimiz mumkin 164.5 mln so'm. Bundan tashqari viloyatning Chust 292,3 mln.so'm, Pop 285,1 mln.so'm, Davlatobod 270,4 mln.so'm, Uychi 246,6 mln.so'm tumanlari ham anchayin salmoqli natijalar qayd etgan(2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatida 2023-yilda yuk tashish xizmatlari ko'rsatkichlari.

	Avtomobil transporti			
	Tashilgan yuklar,(ming tonna)	o'sish sur'ati, (foizda)	Yuk aylanmasi,(ming t-km)	o'sish sur'ati, (foizda)
Viloyat bo'yicha	31 636,4	100,2	828 639,6	100,3

2023-yil mobaynida viloyat rezidentlari tomonidan 31 636.4 ming tonna yuk avtomobil transporti orqali tashilgan. Tashilgan yuklar hajmi 2022-yildagidan 100.2 foizga o'sganligi aniqlangan. Yuk aylanmasi esa har kilometr uchun 828 639,6 ming tonnaga yetib o'sish sur'ati 100,3 ga yetgan (3-jadval).

3-jadval. Namangan viloyatida 2023-yilda yo'lovchi tashish xizmatlari

	Tashilgan yo'lovchilar,(ming kishi)	o'sish sur'ati, (foizda)	Yo'lovchi aylanmasi, (ming yo'lovchi-km)	o'sish sur'ati, (foizda)
Viloyat bo'yicha	457 481,3	101,7	9 306 830,2	104,3

Viloyatda yo'lovchi tashish infratuzilmasi 2023-yilning dastlab to'qqiz oyi davomida 457 481.3 ming kishiga xizmat ko'rsatgan va bu 2022-yilning mos davriga nisbatan 101,7 foizga oshganini bildirmoqda. Ushbu xizmat natijasida transportlar vositalarining bosib o'tgan har kilometr masofasida 9 306 830,2 ming yo'lovchi o'z manziliga yetkazilib 104.3 foiz o'sish kuzatilgan. [12]

Jahon bozorlari tendensiyasini hisobga olgan holda, havo yuk logistikasi ham o'z xizmatlarini o'zgartirishi kerak. Havo yuklarini rivojlantirishning kelajakdagi tendensiyalari boshqa transport turlari bilan integratsiya va xalqarolashtirish va havo transporti kompaniyalari o'rtasidagi ittifoq va qo'shilishdir. Havo transporti logistikasining kelajakdagi modeli dengiz va quruqlik transporti kabi boshqa transport turlari bilan hamkorlikda xizmat ko'rsatish bazasini ta'minlashdir(2-rasm).

2-rasm. Transport logistikasining asosiy manfaatdor subyektlari.

Transport xizmatlari iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi va rivoji boshqa sohalarning ham taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Transport xizmatlari nafaqat mahsulot va xomashyo yetkazib berishni, balki mintaqalar o'rtasida iqtisodiy integratsiyani ta'minlaydi.

Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorlikni ta'minlash yo'llari" deganda, viloyat transport tarmog'ining iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar, strategiyalar va innovatsiyalar nazarda tutiladi. Namangan viloyatida ekologik transport infratuzilmasini rivojlantirishda quyidagi takliflarni ishlab chiqdik:

Viloyatda avtomobil, temiryo'l va havo transporti tarmoqlarining rivojlanishini davom ettirish, shuningdek, yuk tashish va yo'lovchi xizmatlarining samaradorligini oshirish.

Elektrobuslar kabi ekologik toza transport vositalaridan foydalanish orqali issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va havo sifatini yaxshilash.

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida ekologik toza transportning ulushini oshirish, bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki aholi salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy va xalqaro logistika tarmoqlarini kengaytirish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qilishda transport xizmatlarining rolini kuchaytirish.

Namangan viloyatida transport va logistika sohalarning iqtisodiyotdagi ulushini ko'paytirish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish.

Transport tizimida raqamli texnologiyalar, smart-logistika va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, viloyatning transport va logistika infratuzilmasini yanada rivojlantirish, aholi va biznes ehtiyojlariga moslashtirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan muhim tashabbus va chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Transport xizmatlarining rivojlanishi har qanday davlat iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu soha nafaqat iqtisodiy jarayonlarning muvozanatini ta'minlaydi, balki mintaqaviy rivojlanish, xalqaro hamkorlik va ijtimoiy barqarorlikning asosiy omili hisoblanadi. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun zamonaviy ekologik toza transport vositalarini joriy etish, yoqilg'i sarfini optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirish masalalari ham alohida e'tiborni talab qiladi.

Shuningdek, transport va logistika tizimlarining samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni keng qo'llash, logistika markazlarini modernizatsiya qilish va avtomatlashtirilgan

boshqaruv tizimlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, ekologik samaradorlikni oshirishda “yashil logistika” tamoyillarini amalga oshirish, jumladan, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va transport vositalarini optimallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish lozim. Natijada, Namangan viloyati transport-logistika infratuzilmasining rivojlanishi nafaqat iqtisodiyotning o'sishiga, balki aholi turmush sifati va ekologik barqarorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu yo'nalish viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarida ustuvor ahamiyat kasb etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6600413>
2. Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспортировка и доставка грузов. Пер. с англ. – М.: Транспорт, 1990. – 279 с.
3. Simonic T. Importance of Marketing Strategy for Achievement of Competitive Advantage of Croatian Road Transporters. Chapter 21 in DAAAM International Scientific Book, 2014, pp. 257–266.
4. Гукетлев Ю.Х. Формирование систем регулирования региональных транспортных комплексов. Автореферат диссертации докт. экон. наук. – М.: МАДИ, 2009. – 41 с.
5. Морозова И.А. Маркетинговое обеспечение развития инфраструктуры рынка транспортных услуг. Автореферат диссертации доктора экономических наук. – Волгоград: ГОУ ВПО ВГУ, 2008. – 46 с.
6. Икромов И., Абдурахмонов А., Назаров М. Автотранспорт иқтисоди ва бошқаруви. Ўқув қўлланма. – Т.: ТАЙИ, 2003. – Б. 34–45.
7. Саматов Г.А. Инновационное развитие автомобильного транспорта. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2011. – 256 с.
8. Салимов С.А. Автомобиль транспорти хизматлари бозорида фаолият кўрсатувчи транспорт воситаларининг таҳлили. // ТАЙИ хабарномаси. №3–4, 2011. – Б. 148.
9. Қарриева Я.К. Ўзбекистонни жаҳон бозорига чиқиш учун халқаро йўлаклардан самарали фойдаланишнинг логистик транспорт муаммолари. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т., 2004. – 44 б.
10. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. URL: <https://mintrans.uz/useful-articles>.
11. Soliyev A. Marketing bozorshunoslik. ART-FLEX nashriyoti. – Toshkent, 2008. – 210 b.
12. Namangan viloyat statistika bo'limi ma'lumotlari, 2021–2023-yillar.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

